

№3
27.06.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI

Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li

Ibrohimova Nafosatxon Pahlavon qizi

Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li

Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalar haqida ma'lumotlar berilgan. Bulutli hisoblash va bulutli texnologiyalar tizimida axborot xavfsizligi nazariy o'rganilgan.

Kalit so'zlar: bulutli texnologiya, SaaS, PaaS, IaaS, bulutli xavfsizlik, MySQL, bulutli hisoblash.

INFORMATION SECURITY IN THE CLOUD TECHNOLOGY SYSTEM

Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon ugli

Azamov Shokhrukhmirzo Alisher ugli

Ergasheva Asaloy Dilmurod kizi

Ibrokhimova Nafosatkxon Pahlavon kizi

Ferghana branch of TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

Annotation. This article provides information about cloud technologies. Information security in the system of cloud computing and cloud technologies is studied theoretically.

Keywords: cloud technology, SaaS, PaaS, IaaS, cloud security, MySQL, cloud computing.

Bulutli hisoblashlar - Internet ("bulut") orqali serverlar, axborot saqlagichlari, ma'lumotlar bazasi, tarmoqlar, dasturiy ta'minot va h. xizmatlarini taqdim etish. Bulutli hisoblashlarni soddalashtirilgan holda masofadagi serverda joylashgan brauzer asosidagi ilova sifatida tasavvur etish mumkin. Boshqacha aytganda, "bulutli hisoblashlar" - provayder tomonidan iste'molchi so'rovi bo'yicha masofadagi hisoblash resurslarini taqdim etish. Bu oddiy foydalanuvchi uchun, uning bulutli hisoblashlar xususida bilishiga yetarli. Ammo, aslida, bulutli hisoblashlarning imkoniyatlari g'oyat katta.

Bulutli hisoblashlarning eng katta afzalliklaridan biri axborot saqlash hisoblanadi. Misol tariqasida Internetdagi elektron pochta xizmatlarini ko'rsatish

mumkin. Pochta xizmatlari ko‘pincha bulutdagi bo‘lishi mumkin bo‘lgan makondan foydalanib foydalanuvchilarga xotiraning katta hajmini taqdim etadi, chunki ular uchun bu arzon.

“Bulutli hisoblash” hisoblash modeli hisoblanib, ma’lumot, fayl saqlovchilar, ilovalar uchun dinamik infratuzilmani ta’minlash uchun lokal yoki global tarmoqda ulangan ko‘p sondagi tizimlardan tashkil topgan. Bu texnologiya o‘zi bilan birga, hisoblashda xarajatlarni kamaytirish, ilovalar hosti, ma’lumot saqlovchilar va ma’lumot uzatishda katta imkoniyatlarni olib keladi.

“Bulutli hisoblash” texnologiyasi 3 ta katta turga ajratilib, bular quyidagilar:

Dasturiy ta’minot xizmati (*Software-as-a-Service, SaaS*): Ushbu modelda foydalanuvchiga tugallangan dasturiy ta’minot taklif etilib, cloud tizimida bitta xizmat asosida ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatiladi. Cloudning ushbu xizmat modelida foydalanuvchi kichik foydalanuvchi ilovasi (thin client) yordamida brauzer orqali tizimni boshqaradi. SaaS tizimi o‘zida ko‘plab ilovalarni qamrab olib, ular, ofis ilovalari, turli messenjerlar, to‘lovni amalga oshiruvchi maxsus ilovalar, ma’lumotlarni boshqaruvchi tizim ilovalari, boshqaruvchi ilovalar va ko‘plab turdagi ilovalarni o‘z ichiga oladi.

Platforma xizmati (*Platform-as-a-Service, PaaS*): PaaS xizmatida istemolchi IaaS xizmatidan foydalanib qurilgan tizim ustida, o‘zining istagan dasturiy vositani yaratish imkoniniga ega bo‘ladi. Ushbu imkoniyatlar dasturlarlash tillari, maxsus dasturlar yoki boshqa qo‘shimcha ilovalar ko‘rinishida bo‘ladi. Qisqa qilib aytganda PaaS xizmati IaaS tizimida ixtiyoriy dasturlash tillaridan foydalangan holda yangi dasturlarni yaratish imkoniyatini beradi.

Infratuzulma xizmati (*Infrastructure-as-a-Service, IaaS*): Ma’lumotlar infratuzilmasi boshqa tizimlar, telefon tizimlari, yo‘l tizimlari kabi samarali model tomon harakatlanyapti. Infratuzulma xizmati tashkilotlarni internet tarmog‘i orqali ma’lumot saqlash tizimlari va hisoblash tizimlari bilan ta’minlab, istemolchi o‘zi uchun kerakli infratuzulmani qurishda IaaS xizmati ta’minlagan, serverlar, ma’lumotlarni saqlash tizimlari, ma’lumot markazlari, tarmoq jixozlari va hak. foydalanishi mumkin. Keng tarqalgan IaaS ga misol, Amazon Elastic Compute Cloud, GoGrid, 3 Tera.

Bulutli texnologiyada ma’lumotlar va ular haqidagi ma’lumotlar alohida-alohida saqlanadi. Bu esa tizimdan foydalanishni osonlashtiradi.

Shifrlash va ilova xizmati. Ushbu xizmatda ananaviy tizimdagi kabi, ma’lumot shifrlangan holda saqlanadi. Shifrlash va ilova xizmatida ma’lumot bloklarga bo‘linadi va ushbu bloklar shifrlanib saqlanadi. Ma’lumotlarni sinxroniyazatsiyalaganda faqat ma’lumotning o‘zgargan bloki almashtiriladi. Biror qurilmada ma’lumotning o‘zgarishi yoki yangilanishi haqidagi xabar “xabarlar xizmati” orqali yetkaziladi va o‘zgargan yoki yangi qo‘shilgan

ma'lumot bloki shifrlangan holda saqlanadi. Bu esa tarmoqdan foydalanish imkoniyatini kamaytiradi.

Ma'lumot saqlash serverlari. Ushbu serverda ma'lumotning shifrlangan bloklari saqlanadi. Ushbu serverda shifrlangan ma'lumotlarni butunligini ta'minlash maqsadida, Content-Addressable Storage (CAS) tizimlaridan foydalaniladi.

Metama'lumot serveri. Ushbu ma'lumotni saqlash tizimlarida ma'lumot haqidagi ma'lumot (uning nomi, turi, hajmi va hak.) saqlanadi. Ushbu ma'lumot foydalanuvchi akkauntiga bog'liq holda saqlanadi. Ushbu metama'lumotlar MySQL-ma'lumot bazasida saqlanadi va foydalanuvchilar orasida taqsimlanadi.

Xabarlar xizmati. Ushbu xizmat DropBox akkauntlarida o'zgarishlar amalga oshirilganligi haqida ma'lumot beradi. Ushbu ma'lumot metama'lumot serveriga uzatiladi va ushbu xabar asosida metama'lumotlar almashtiriladi.

DropBox ma'lumotni saqlash tizimi foydalanuvchi ilovasi uchta tizimda: veb, ShK va mobil telefonlar uchun mavjud.

DropBox tizimi xavfsizligi. Ushbu ma'lumot saqlash tizimi IaaS modelida asoslangan bo'lib, ma'lumotni saqlashda Amazon Cloud S3 tizimidan foydalanadi. Ushbu tizim haqida quyidagi xavfsizlik qaydlarini keltirish mumkin:

DropBox tizimining Windows, Linux va OS X operatsion tizimi uchun ilovalari Python dasturlash tilida yozilgan bo'lib, uni bir nechta interfeysi mavjud. Har bir interfeysda o'zining xavfsizlik sozlanishlari mavjud.

Web. Ushbu interfeys zamonaviy internet bravzerlari orqali amalga oshirilib, bu interfeys orqali foydalanuvchi ma'lumotni yuklash, saqlash, ko'rish va taqsimlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

ShK uchun ilova interfeysi. Ushbu interfeys sinxronilashgan mijoz ilovasi bo'lib, fayllar lokal oflayn saqlanadi. Ushbu interfeys foydalanuvchiga tizimni to'liq boshqarish imkoniyatini beradi. Ushbu interfeysda barcha amallar bravzerdan foydalanmagan holda amalga oshiriladi.

Mobil interfeys. DropBox ilovalari iOS, Android, Windows va BlackBerry tizimida ishlaydigan mobil telefonlar uchun mavjud bo'lib, foydalanuvchiga barcha fayllarni boshqarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari ushbu interfeys fayllarni oylayn tarzda boshqarish imkoniyatini beradi.

DropBox tizimi ma'lumotni saqlashda Amazon S3 fayllarni saqlash tizimidan foydalanadi. Umumiy holda DropBox tizimi xavfsizligi quyidagi, ma'lumot almashinuvida xavfsizlik, ma'lumotni saqlashda xavfsizlik, kalitlarni boshqarish va sertifikat tekshiruv parametrlaridan iborat. DropBox ilovasi va server orasida ma'lumot almashinuvida xavfsizlikni ta'minlashda, DropBox Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) tarmoq protokolidan foydalanadi. Ushbu tarmoq protokoli orqali xavfsiz kanal hosil qilinadi va ma'lumot 128-bitli AES (Advanced Encryption Standard) shifrlash algoritmidan foydalanib shifrlanadi. Bundan tashqari autentifikatsiyalash qayd yozuvida (authentication cookies) ma'lumotni o'g'irlanishidan saqlash uchun

HTTP Strict Transport Security (HSTS) mexanizmidan foydalanadi. DropBox o'rtadagi odam hujumini oldini olish uchun ochiq ishonarli sertifikatdan foydalanadi. Ushbu sertifikat orqali foydalanuvchi haqiqiyliги ta'minlangandan so'ng, ma'lumot almashinish amalga oshiriladi. Ma'lumotni saqlashda DropBox tizimida AES shifrlash algoritmidan foydalaniladi va shifrlangan ma'lumot bloklar tarzida saqlanadi. Ma'lumotning o'zgarishida faqat o'zgargan blok almashtiriladi. DropBox kalitlarni boshqarish infratuzilmasi cheklangan boshqaruvga ega bo'lgan operativ, texnik va protsedurali xavfsizlik boshqaruvi asosida qurilgan. Shifrlash kalitlarini hosil qilish, almashish va saqlash desentralizatsiya jarayonlari uchun taqsimlanadi.

Bulutli hisoblashlar xavfsizligiga qo'yiladigan talablar ma'lumotlarni ishlash markazlariga qo'yiladigan talablardan farqlanmaydi. Ammo, ma'lumotlarni ishlash markazining virtuallanishi va bulutli muhitga o'tish yangi tahdidlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Quyida bulutli hisoblashlarga asosiy tahdidlar keltirilgan:

- **oddiy serverlarning bulutli hisoblashga ko'chishidagi qiyinchiliklar.** Aksariyat an'anaviy ma'lumotlarni ishlash markazlarida injenerlarning serverlardan foydalanishi fizik sathda nazoratlanadi, bulutli muhitda ular Internet orqali ishlaydilar;

- **virtual mashinalarning dinamikligi.** Yangi mashinani yaratish, uning ishlashini to'xtatish, qaytadan ishga tushirish qisqa vaqt mobaynida amalga oshirilishi mumkin. Ular klonlashtiriladi va fizik serverlar orasida ko'chirilishi mumkin. Bunday o'zgaruvchanlik xavfsizlik tizimining yaxlitligiga ta'sir qiladi. Ammo, virtual muhitda operatsion tizim yoki ilovalarning zaifligi nazoratsiz tarqaladi va ko'pincha vaqtning ixtiyoriy oralig'idan so'ng (masalan, rezerv nusxadan tiklashda) namoyon bo'ladi. Bulutli hisoblashlar muhitida tizim himoyasi uning holatiga va o'rnashgan joyiga bog'liq bo'lmasligi lozim;

- **virtual muhit ichidagi zaifliklar.** Bulutli hisoblash serverlari va lokal serverlar bir xil operatsion tizimlardan va ilovalardan foydalanadi. Bulutli tizimlar uchun masofaviy yorib kirish yoki zararli dasturiy ta'minot bilan zararlanish tahdidi yuqori. Virtual tizimlar uchun risk ham yuqori. Parallel virtual mashinalar "hujumlanuvchi yuzani" kattalashtiradi. Yorib kirishlarni aniqlash va bartaraf etish tizimi virtual mashinalar sathida, ularning bulutli muhitdagi o'rniga bog'liq bo'lmagan holda, zararli aktivlikni aniqlashga qodir bo'lishi shart;

- **ishlamayotgan virtual mashinalar himoyasi.** Virtual mashina o'chirilganida zararlanish xavfiga duchor bo'ladi. Virtual mashinalar obrazlarini saqlagichidan tarmoq orqali foydalanish yetarli bo'ladi. O'chirilgan virtual mashinada himoyalovchi dasturiy ta'minotni ishga tushirish mutlaqo mumkin emas. Bu holda himoya nafaqat har bir virtual mashina ichida, balki gipervizor sathida amalga oshirilishi lozim;

- **tarmoq perimetri himoyasi va tarmoqni chegaralash.** Bulutli hisoblashlardan foydalanilganda tarmoq perimetri yo'qoladi. Natijada

tarmoqning kamroq himoyalangan qismi himoyalaniishning umumiy darajasini belgilashi mumkin. Bulutdagi turli ishonch darajasiga ega foydalanishlarni chegaralash uchun virtual mashinalar, tarmoq perimetrini virtual mashinaning o'ziga ko'chirish orqali, o'zlariga himoyani ta'minlashlari lozim. Korporativ brandmauer bulutli muhitlarda joylashgan serverlarga ta'sir etishga qodir emas.

Hozirda bulutli hisoblashlarda axborotni himoyalashning quyidagi to'rtta usuli keng tarqalgan:

- shifrlash;
- uzatishda ma'lumotlarni himoyalash;
- autentifikatsiya;
- foydalanuvchilarni izolyasiyalash.

Shifrlash - ma'lumotlarni himoyalashning eng samarali usullaridan biri. Ma'lumotlardan foydalanishni taqdim etuvchi provayder mijozning ma'lumotlarni ishlash markazida saqlanuvchi axborotini shifrlashi hamda zaruriyat bo'lmasa qaytmaydigan qilib yo'q qilishi lozim.

Ma'lumotlarni shifrlashda doimo kalitlar xususida masala paydo bo'ladi. Ularni bulutli serverda saqlash maqsadga muvofiq hisoblanmaydi, chunki bulutli serverlardan yoki shablonlardan foydalanish huquqiga ega sub'ekt kalitdan, demak deshifrlangan ma'lumotlardan foydalanishi mumkin. Kalitni fizik kiritish so'rov bilan almashtiriladi. So'rovni bulutli server tashqi manbaga - kalitlarni boshqarish serveriga (Key Management Server, KMS) jo'natadi.

Ma'lumotlarni xavfsiz ishlashda ularni shifrlangan holda uzatish majburiy shart hisoblanadi. Ommaviy bulutda ma'lumotlarni himoyalash maqsadida virtual xususiy tarmoq (VPN) tunneli ishlatiladi. Ommaviy bulutli xizmatlarni olish uchun tunnel mijoz bilan serverni ulaydi. VPN-tunnel xavfsiz ulanishni ta'minlaydi va turli bulutli resurslardan foydalanish uchun yagona ism va parolni ishlatishga imkon beradi. Ommaviy bulutlarda VPN-ulanishlar ma'lumotlarni uzatish vositasi sifatida Internet kabi umumfoydalanuvchi resurslarni ishlatadi. Jarayon Secure Sockets Layer (SSL) protokoli bazasida ikkita kalit yordamida shifrlashli foydalanish rejimiga asoslangan. SSL va VPN protokollarining aksariyati opsiyalar sifatida autentifikatsiya uchun raqamli sertifikatlarni ishlatishni madadlaydi. Raqamli sertifikatlar yordamida ma'lumotlarni uzatmasdan oldin, ikkinchi tomonning identifikatsiya axboroti tekshiriladi.

Yuqori ishonchlikni ta'minlash uchun ko'pincha tokenlardan va sertifikatlardan foydalaniladi. Bir martali parollar texnologiyasi (One Time password, OTP) autentifikatsiyaning eng sodda va yetarlicha ishonchli usuli hisoblanadi. Bunday parollar, SMS orqali foydalanuvchiga jo'natish bilan, maxsus dasturlar yoki qo'shimcha qurilmalar yoki servislar yordamida generatsiyalanishi mumkin. Bulutli infrastrukturaning masshtablanishining kattaligi va geografik taqsimlanishining kengligi bir martali parollarni olishda birinchi o'ringa, hozirda har kimda mavjud, gadjetlardan foydalanishning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Avtorizatsiyada provayderning identifikatsiya tizimi

bilan o‘zaro ta’sirning shaffofligi uchun LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) protokolidan va SAML (Security Assertion Markup Language) dasturlash tilidan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Jurayev N. M., Xomidova N. Y., Yuldasheva X. X. Security analysis of urban railway systems: the need for a cyber-physical perspective //Cutting edge-science. – 2020. – T. 206.
2. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Masofaviy o‘qitish tizimlarini ta’lim sifatini oshirishdagi o‘rni. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/44>
3. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Media portallar yaratishda vue.js operatorlari tahlili. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/52>
4. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Deykstra-Prim algoritmini amaliy tahlil qilish. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/71>
5. Sobirov Muzaffarjon Mirzaolimovich, Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon Ugli, & Khaitboev Elbekjon Iminjon Ugli (2023). Development of automated management system in technical processes. Science and innovation, 2 (A4), 195-198. doi: 10.5281/zenodo.7868406
6. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o‘g‘li. (2022). Media portal yaratishning asosiy afzallik va kamchiliklarI . World Scientific Research Journal, 10(2), 125–131. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2379>
7. Iskandarov Usmonali Umarovich, Khalilov Mukhammadmuso Mukhammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, & Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjohn O‘G‘Li (2020). Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines. Наука, техника и образование, (6 (70)), 27-31.
8. Билотов И. Ў. и др. Таълим муассасаларида ахборот коммуникацион технологияларига оид фанларни ўқитишнинг замонавий усуллари //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 11-15.
9. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o‘g‘li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o‘g‘li, & Turdaliyev Kamronbek Ilhomjon o‘g‘li. (2022). Vebinar va multimedia texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 86–91. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/243>
10. Muxtarov F., Turdimatov M., Mominova M. Umumiy o‘rta ta’limga kiberxavfsizlik fanini tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari //Engineering problems and innovations. – 2023.

11. Makhmasadikovich S. S. Control of Design Documentation //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 9. – С. 109-114. Makhmasadikovich S. S. Control of Design Documentation //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 9. – С. 109-114.
12. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi. (2022). TRACE MODE texnologiyasi. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 106–112. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/246>
13. Maxmudov , A., & Nabijonov , R. (2023). WDM texnologiyasining afzallik va kamchiliklari. Research and Implementation, 1(2), 45–49. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/680>
14. Зокиров , С. (2023). Замонавий физиканинг долзарб муаммолари. Им-Фан Va ta'lim, 1(1).
15. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
16. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenator. IJARSET, 6(9), 10931-10936.
17. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students'knowledge and skills in the educational process based on the active approach. International scientific journal of Biruni, 1(2), 339-344.
18. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'lqin tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 441-446
19. Алимов, З.С. & Бакиров, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг аҳамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.